

INKLYUZIV TA'LIMDA EMPATIYA VA TOLERANTLIKNI SHAKLLANTIRISH

Bekbo'sinova Laylo Xayrulla qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15683760>

Annotatsiya

Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va tolerantlik tushunchalarining nazariy asoslari, ularning o'rni va ahamiyati ilmiy-nazariy nuqtai nazardan tahlil etiladi. Shuningdek, ushbu fazilatlarni o'quvchilar orasida shakllantirishning samarali metodlari, milliy va xorijiy tajribalar, o'qituvchi va ota-onalarning roli yoritiladi. Tadqiqot natijalari inklyuziv muhitda ijobiy ijtimoiy-psixologik muhit yaratishda empatiya va tolerantlikning muhimligini asoslaydi hamda amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, empatiya, tolerantlik, ijtimoiy-psixologik muhit, o'quvchi motivatsiyasi, pedagogik psixologiya, interaktiv metodlar.

Abstract

This article provides a scientific and theoretical analysis of the theoretical foundations, role, and significance of the concepts of empathy and tolerance within the process of inclusive education. It highlights effective methods for fostering these qualities among students, explores national and international experiences, and discusses the role of teachers and parents. The results of the study substantiate the importance of empathy and tolerance in creating a positive socio-psychological environment in an inclusive setting and offer practical recommendations for their development.

Keywords: inclusive education, empathy, tolerance, socio-psychological environment, student motivation, educational psychology, interactive methods.

XXI asrda ta'lim tizimi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida hal qiluvchi omil bo'lib, insonparvarlik va teng imkoniyatlarni ta'minlash masalasi eng dolzarb mavzulardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, inklyuziv ta'lim butun dunyoda va yurtimizda ham ta'limning asosiy tamoyillaridan biri sifatida rivojlanmoqda. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi imkoniyati cheklangan, o'ziga xos rivojlanish ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilarni umumiy ta'lim muhitiga jalb etish va ularni to'laqonli rivojlanishini ta'minlashdir.

Ammo inklyuziv ta'limning samarali tashkil etilishi uchun nafaqat o'qituvchilar va ota-onalar, balki barcha o'quvchilar o'zaro hurmat, tushunish, bag'rikenglik va empatiya kabi ijtimoiy-psixologik fazilatlarga ega bo'lishlari

ITALY

ITALY

zarur. Ayniqsa, empatiya — boshqalarning hissiyotlarini tushunish va ularga hamdardlik bildirish qobiliyati, tolerantlik esa — boshqacha fikr, madaniyat va ehtiyojlarga bag'rikenglik bilan yondashish — zamonaviy inklyuziv muhitning poydevoridir. Shu sababli ushbu maqolada inklyuziv ta'limda empatiya va tolerantlikni shakllantirishning ilmiy asoslari, samarali metodlari hamda milliy va xorijiy tajribalar yoritiladi.

Asosiy qism

Empatiya psixologik kategoriya bo'lib, u insonning boshqa shaxsning ichki holatini his qilish, uning ruhiy kechinmalarini anglab yetish va unga mos reaksiya bildirish qobiliyatini anglatadi. Tolerantlik esa ijtimoiy-axloqiy tushuncha bo'lib, boshqacha fikr, din, madaniyat, imkoniyat va qadriyatlarga nisbatan bag'rikenglik bilan munosabatda bo'lishni talab etadi.

Ta'lim jarayonida ushbu ikki fazilat o'quvchilar o'rtasida sog'lom munosabatlarni shakllantiradi, o'zaro tushunmovchiliklarni kamaytiradi va inklyuziv muhitning barqarorligini ta'minlaydi.

Inklyuziv ta'limda empatiya va tolerantlikning o'rni. Inklyuziv sinflarda imkoniyati cheklangan bolalar ko'pincha o'zlarini ajratilgan, tushunilmagan yoki rad etilgan deb his qilishlari mumkin. Bu holat ularning psixologik holatini yomonlashtirib, ta'lim motivatsiyasini susaytiradi. Agar sinf jamoasi va o'qituvchi empatiya va tolerantlik asosida ish yuritsa, bunday muammolar sezilarli darajada kamayadi. Empatiya va tolerantlikning asosiy vazifalari:

O'zaro hurmat va hamjihatlikni ta'minlash;

Ziddiyatli vaziyatlarning oldini olish;

Imkoniyati cheklangan bolalarning o'z-o'ziga ishonchini oshirish;

Sog'lom ijtimoiy-psixologik muhit yaratish.

Interaktiv o'qitish metodlari. Rol o'ynash, situatsion o'yinlar, guruhviy ishlar — bu metodlar o'quvchilarning boshqalar o'rniga o'zlarini qo'yib ko'rishiga, turli vaziyatlarda bir-birini tushunishga imkon yaratadi. Turli hikoya va videoroliklar orqali turli xil ehtiyojlarga ega bolalarning hayotiga oid holatlar tahlil qilinadi. Bu bolalarda rahm-shafqat va tushunish tuyg'usini rivojlantiradi. Psixologlar ishtirokida maxsus mashg'ulotlar o'tkazilib, empatiya va tolerantlik qobiliyatlari muntazam ravishda rivojlantiriladi.

O'qituvchining shaxsiy namunasi. Eng muhim metodlardan biri bu o'qituvchining o'zi mehribon, bag'rikeng va empatik bo'lishi. O'qituvchi o'z harakatlari bilan bolalarga ijobiy ijtimoiy model bo'lib xizmat qiladi. Dunyo bo'yicha rivojlangan davlatlarda empatiya va tolerantlikni shakllantirish dasturlari keng qo'llaniladi. Masalan, Finlyandiya va Norvegiya maktablarida har

bir sinfda ijtimoiy psixologik kompetensiyalarni rivojlantirish maxsus darslar orqali amalga oshiriladi.

O'zbekistonda esa so'nggi yillarda inklyuziv ta'limni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, maxsus psixologik xizmatlar, moslashtirilgan o'quv dasturlari va o'qituvchilar malakasini oshirish bo'yicha kurslar yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga, empatiya va tolerantlikni rivojlantirish bo'yicha metodik qo'llanmalar ham tayyorlanmoqda. Amaliy tavsiyalar:

Har bir o'qituvchi o'z darslarida ijtimoiy-psixologik vaziyatlar bilan ishlashni rejalashtirishi lozim.

O'quvchilarning emotsional holatini kuzatib borish va kerak bo'lsa psixolog bilan hamkorlikda individual yordam ko'rsatish.

Ota-onalar bilan tushuntirish ishlari olib borib, inklyuziv muhitni uyda ham qo'llab-quvvatlashni tashkil etish.

O'quv rejasiga "Ijtimoiy ko'nikmalar" mavzusi bo'yicha maxsus mashg'ulotlar kiritish.

Xulosa

Inklyuziv ta'lim bu nafaqat imkoniyati cheklangan bolalarni umumiy ta'lim muhitiga jalb etish, balki barcha o'quvchilarning ijtimoiy-psixologik rivojlanishini ta'minlashni talab etadi. Bu jarayonda eng muhim jihatlardan biri empatiya va tolerantlikni shakllantirishdir. Zero, bu fazilatlar o'zaro hurmatga asoslangan ijtimoiy muhitni yaratadi, ziddiyatlarning oldini oladi va imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatga to'laqonli integratsiya qilish imkonini beradi.

Bugungi kunda o'qituvchi, psixolog va ota-onalarning o'zaro hamkorligi, zamonaviy interaktiv metodlardan foydalanish va milliy hamda xorijiy tajribalarni o'rganish orqali empatiya va tolerantlikni rivojlantirish samaradorligini oshirish mumkin. Shu yo'l bilan ta'lim sifatini yuksaltirish, sog'lom jamiyatni shakllantirishga o'z hissamizni qo'shamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2006.
2. Qodirova M.T. Psixologiya asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2020.
3. Majidov A., To'raqulov O. Inklyuziv ta'lim: nazariy va amaliy asoslari. – Toshkent: 2019.
4. UNESCO. Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. – Paris: UNESCO, 2005.
5. Booth T., Ainscow M. Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. – Bristol: CSIE, 2011.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

6. Albrecht G. L., Seelman K. D., Bury M. Handbook of Disability Studies. – SAGE Publications, 2001.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-1875-son qarori “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. – 2020-yil.
8. Bekboeva N.B. Psixologiya asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2019.

